

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ СТАНДАРТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

© 2026 Захаров П.К., Торина Е.М., Рогов П.С., Лепеева И.Б., Слепов А.С.

В данной работе приведены история развития мирового телевизионного вещания, описание цифровых телевизионных стандартов, используемых в мире, их наиболее важные характеристики, описание протоколов сжатия, помехоустойчивого кодирования, примеры применения в автомобильной промышленности.

Ключевые слова: стандарты цифрового ТВ вещания, протоколы сжатия информации, помехоустойчивое кодирование, фазовая, амплитудная, амплитудно-фазовая манипуляция сигналов, сигнальное созвездие.

Введение. Современная эпоха характеризуется глубочайшей цифровой трансформацией, которая затронула все сферы человеческой деятельности. Одной из таких сфер является телевидение. Современная телевизионная индустрия пережила фундаментальную трансформацию, связанную с переходом от аналоговых к цифровым технологиям вещания. Цифровое телевидение коренным образом изменило подход к передаче, сжатию и восприятию телевизионного сигнала, обеспечив высокое качество изображения и звука, увеличение количества каналов в том же частотном диапазоне, а также внедрение интерактивных сервисов [1]. Пришедшее на смену аналоговому сигналу цифровые форматы позволили передавать телевизионный контент с качеством High Definition (HD) и Ultra HD и многоканальным звуком.

Актуальность темы данной работы обусловлена повсеместным распространением цифрового телевидения и необходимостью понимания основных принципов, лежащий в его основе [2]. В современном мире разные страны используют различные форматы для передачи телевизионных сигналов. Мир можно разделить на условные четыре зоны, в которых используются разные стандарты телевизионного вещания: Европа и Российская Федерация, Северная Америка и Корея, Япония и Латинская Америка, Китай. Постоянная модернизация и изменение телевизионных стандартов приводит к необходимости понимания устройства существующих стандартов [3, 4]. В современных транспортных средствах (ТС) устанавливаются средства ТВ вещания для развлечения пассажиров при перемещении.

Целью данной работы является комплексный анализ и сравнение основных мировых стандартов цифрового телевидения. Основными критериями сравнения будут рабочие диапазоны частот, скорости передачи информации, используемые виды модуляции сигнала и виды помехоустойчивого кодирования, а также методы сжатия информации. Объектом исследования являются различные ключевые цифровые стандарты ТВ вещания, применяющихся в регионах, разделяющих мир на зоны использования преимущественно определенных цифровых стандартов ТВ вещания.

Основы цифрового телевидения. Развитие телевизионного вещания. Прежде, чем сравнивать цифровые стандарты ТВ вещания (далее вещание) необходимо проанализировать развитие вещания в целом. Необходимо проанализировать переход от аналогового вещания к цифровому.

Первоначальное вещание использовало для формирования изображения его разложение на элементы в последующего синтеза с помощью электромеханических устройств. Появление электромеханического вещания относят к концу 19 века, однако регулярное вещание началось лишь в 1928 в Чикаго. Первоначальное вещание проводилось без звука. В 1929 году к этому телевещанию был добавлен звук. Для передачи звука использовалась отдельная передающая радиостанция, излучающая звуковой сигнал на отдельной несущей частоте, что и видеосигнал, но одного частотного диапазона. В Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) электромеханическое вещание началось в 1934 году. Устройство передачи сигнала также использовало две разные антенны для передачи видеосигнала и звукового сигнала [5]. Дальнейшим развитием стало появление стандартов черно-белого вещания [6].

Переход к цветному аналоговому вещанию начинается в 1953 году, когда в Соединенных Штатах Америки (США) начинается вещание по стандарту National Television System Committee (NTSC). В формате NTSC в дополнение к сигналу яркости, который достался стандарту от черно-белого стандарта, использовались цветоразностные сигналы, несущих информацию о красном и синих цветах изображения. Недостающая информация о зеленом цвете восстанавливалась в приемнике за счет разности сигнала яркости и сумм цветоразностных сигналов. Для передачи информации используется квадратурная модуляция [7]. К достоинствам NTSC относится хорошая совместимость с черно-белым телевидением, так как при приеме сигнал черно-белым телевизором цветоразностные сигналы просто игнорируются приемником. Главным недостатком NTSC является высокая чувствительность к амплитудно-фазовым искажениям сигнала в канале передачи. Такие искажения вызывают нарушения цветопередачи, которые невозможно устранить автоматической регулировкой усиления сигнала. Наиболее явно эти искажения заметны на цвете кожи, в особо ярких участках она могла иметь зеленый оттенок из-за искажений.

В 1966 году в качестве альтернативы NTSC был разработан Phase Alternating Line (PAL). Данный формат разработан в Германии и был принят в качестве стандарта аналогового ТВ вещания в большинстве стран Европы. Передача информации о цвете изображения повторяла устройство стандарта NTSC и использовалась квадратурная модуляция. Отличие заключалось в том, что фаза одной из квадратурных составляющих цветоразностного сигнала, несущего информацию о красном цвете, изменяется от строки к строке на противоположную (на π). Данное изменение решает проблему высокой чувствительности к амплитудно-фазовым помехам, так как при устранении фазовой ошибки декодер складывает текущую строку и предыдущую. Сложение требовало большой точности времени задержки для декодера, так как для корректного суммирования необходимо, чтобы сигнал текущей и предыдущей строк оказались в фазе или противофазе.

Следующим появившемся стандартом аналогового цифрового телевидения является *Séquentiel couleur à mémoire* (SECAM). Стандарт SECAM разработан совместной работой французских и советских исследователей и принят в качестве стандарта телевещания в 1967 году. Устройство передачи информации о изображении устроен также, как в стандартах NTSC и PAL. Главной особенностью стандарта SECAM является поочередная передача цветоразностных сигналов о красном и синем цвете изображения. Сигнал, передаваемый в течение воспроизведения одной строки, сохраняется в течение воспроизведения двух строк. Таким образом достигается

отсутствие перекрестных искажений между цветоразностными сигналами ввиду их поочередной передачи. Благодаря использованию частотной модуляции при передаче сигнала SECAM стал устойчивее к фазовым искажениям в отличие от NTSC.

Активное развитие цифровых технологий во всех сферах жизни привело к вопросу о создании цифрового ТВ вещания. Развитие микроэлектроники позволили существенно уменьшить размер устройств приема и обработки ТВ сигналов, и развитие новых технологий сжатия информации позволило существенно уменьшить вес передаваемых цифровых сообщений без особых потерь качества итогового изображения и звука [8].

В 1984 году появился стандарт видеосжатия H.120. Изначально формат сжатия предназначался для аналогового ТВ стандартов NTSC и PAL. Для NTSC скорость передачи информации составляет 1544 кбит/с, скорость передачи для PAL составляет 2048 кбит/с. Однако, данный стандарт сжатия имел недостаточное качество распакованных изображений для постоянного использования. Проблема стандарта H.120 заключалась в отдельной кодировке точек изображения. Сжатие по стандарту H.120 основано на дифференциальной импульсно-кодовой модуляции. Появившийся в 1988 году H.261 кодировал точки изображения группами, вследствие чего качество декодированного изображения стало выше. Сжатие по стандарту H.261 основано на дискретном косинусном преобразовании. В 1993 году появился формат сжатия стандарт видеосжатия Moving Picture Experts Group (MPEG). Главной особенностью данного стандарта сжатия являлось восстановление изображения не только по предшествующим опорным кадрам, но и по последующим, что существенно увеличивало качество итогового изображения [9]. В 1998 году появился один из наиболее популярных в использовании стандарта видеосжатия MPEG-4. Стандарт MPEG-4 позволял осуществлять многокадровое предсказание в отличие от предыдущих форматов сжатия. Многокадровое предсказание осуществлялось за счет возможности использовать до 32 ссылок на другие кадры. Также порядок опорных кадров мог быть любой, в отличие от прошлых стандартов, где последовательность опорных кадров выстраивалась жестко. Появившийся в 2003 году стандарт видеосжатия H.264 обладал тем же рядом преимуществ, что и стандарт MPEG-4, однако, качество предсказания изображения было выше, чем у MPEG-4 [10].

С конца 1990-х годов до середины 2000-х были сформированы четыре основных стандарта цифрового вещания Digital Video Broadcasting (DVB), Advanced Television System Committee (ATSC), Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB), Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB), которые используются в различных странах мира до сих пор.

Принципы формирования цифрового ТВ сигнала. ТВ сигнал формируется за счет аналого-цифрового преобразования (АЦП). АЦП заключается в дискретизации и квантовании аналоговых сигналов, из которых изначально было сформировано изображение и звуковая дорожка. Сначала сигнал дискретизируется во временной области, преобразуется в последовательность коротких амплитудно-модулированных импульсов отсчетов изначального сигнала. Расстояния между соседними отсчетами одинаково и равно периоду дискретизации, величине, обратной частоте дискретизации аналого-цифрового преобразователя. Квантование заключается в разбиении сигнала на диапазоны значений по амплитуде некоторой величины на конечное число уровней и округление этих значений до ближайших к ним уровней. Округление может осуществляться до меньшего или большего из ближайших уровней или до среднего значения ближайших уровней. Существует два вида квантования сигнала: равномерное

квантование, квантование с использованием компандирования. При равномерном квантовании шаг квантования не изменяется, что является недостатком данного способа квантования при слабом сигнале. Квантование с использованием компандирования основан на изменении шага квантования в зависимости от мощности входного сигнала. При слабом сигнале шаг квантования будет меньше, с ростом мощности сигнала увеличивается шаг квантования. При квантовании сигнала таким способом происходит компрессия исходного сигнала, что дает преимущество в виде уменьшенного объема данных для передачи одинакового объема информации. Для восстановления исходного сигнала необходимо провести экспандирование преобразованного сигнала, который восстанавливает мощность сигнала [11].

Также важным принципом формирования цифрового ТВ сигнала является сжатие передаваемого видеосигнала и звука. Основным способом сжатия на настоящее время является стандарт MPEG-4, подробное описание которого представлено в стандарте [12]. В данном стандарте определены несколько профилей: базовый, основной и расширенный. Базовый профиль используется для кодирования и декодирования в реальном времени для мобильных устройств, основной профиль предназначен для использования в широкоэффетивной передаче, расширенный профиль используется в средствах передачи, поврежденных ошибками [13].

Еще одним важным принципом является формирование единого транспортного потока (Transport Stream (TS)), который объединяет в себе видео, аудио и общую информацию в едином частотном канале. Таким протоколом TS является MPEG-TS. На рис. 1 изображена принцип работы протокола MPEG-TS.

Рис. 1. Принцип работы протокола MPEG-TS

При использовании протокола MPEG-TS данные о ТВ-канале (видеоряд, аудиоряд и информация о ТВ-канале) передаются совместно в едином частотном канале. Для определения устройством-приемником разницы между ТВ-каналами также передаются таблицы Program Association Table (PAT) и Program Map Table (PMT). PAT содержит в себе информацию о том, какие сервисы (ТВ-каналы) имеются в TS. Каждому сервису присваивается свой идентификационный номер. PMT содержит в себе Packet Identifier (PID) видео, аудио и иной информации, входящей в состав каждого сервиса. PID необходим для корректного отличия сервисов в TS. Подробнее о протоколе MPEG-TS и его использовании изложено в [14].

Еще одним важным принципом формирования ТВ сигнала является используемая модуляция. В разных стандартах цифрового ТВ вещания используются разные модуляции. В стандарте DVB используется модуляция Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (COFDM) [15], которая является производной от модуляции Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). OFDM модуляция основана на принципе модулирования сигнала с использованием большого количества близко расположенных ортогональных поднесущих. Каждая поднесущая разнесены по частоте на равные интервалы. COFDM отличается от OFDM возможностью канального кодирования, которое позволяет использовать прямую коррекцию ошибок. В стандарте ATSC используется модуляция 8 Vestigial Side Band (VSB). 8VSB преобразует двоичный поток в восьмеричное представление путем изменения амплитуды несущей на один из восьми уровней.

Мировые стандарты цифрового ТВ вещания. Использование разных стандартов цифрового ТВ вещания делят мир на четыре основные зоны. Большая часть Африки, Евразии и Океании используют стандарт цифрового вещания семейства DVB, Северной и Центральной Америки используют стандарт цифрового вещания семейства ATSC, Япония и Южная Америка используют стандарт цифрового вещания семейства ISDB и Китай использует стандарт цифрового вещания семейства DTMB.

Семейство стандартов DVB. Стандарты семейства DVB разработано компанией European Launching Group, которая основана в 1991 и впоследствии переименована в DVB Project. Первым выпущенным стандартом спутникового цифрового ТВ вещания является DVB-S (Satellite service). Принцип вещания основан на передаче сигнала через геостационарный спутник. Для спутникового ТВ вещания используется два частотных диапазона, частотные значения которых сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Частотные диапазоны спутникового ТВ вещания

Диапазон «С», ГГц	Диапазон «Ku», ГГц		
	1-й поддиапазон	2-й поддиапазон	3-й поддиапазон
3,625-4,2	10,7-11,7	11,7-12,5	12,5-12,75

Для использования разных частотных диапазонов используются зеркальные антенны разного диаметра. Для «С» диапазона обычно используются зеркальные антенны диаметром от 1,8-2 м, для «Ku» диапазона – до 1 м.

Первый принятый стандарт DVB-S использовал частотный диапазон 11-12 ГГц [16]. На рис. 2 изображена схема системы по стандарту DVB-S, где левый блок «Формирование TS» повторяет схему рис. 1. Для сжатия информации использовался стандарт MPEG-2.

Кодирование сигнала происходит по коду Рида-Соломона (код (204, 188)). Код Рида-Соломона является не двоичным циклическим кодом, особенностью которого является эффективное исправление пакетных ошибок, когда несколько соседних битов

искажены. Кодовые слова получаются из любой разрешенной комбинации путем циклического сдвига ее разрядов. Кодирование и декодирование, обнаруживающее и исправляющее ошибки, просты в реализации, так как могут быть реализованы на базе регистров сдвига с обратной связью. В коде (204, 188) используются 16 проверочных битов.

Рис. 2. Структурная схема по стандарту DVB-S

Выходной сигнал мог иметь Binary Phase Shift Keying (BPSK) [17] или Quadro Phase Shift Keying (QPSK) модуляции. BPSK модуляция является фазовой манипуляцией ФМн2, в которой точки сигнального созвездия расположены на расстоянии π . С помощью одного символа модуляции BPSK можно закодировать две комбинации. На рис. 3 изображено сигнальное созвездие BPSK сигнала.

Рис. 3. Сигнальное созвездие BPSK сигнала

Манипуляция BPSK является наиболее помехоустойчивой фазовой манипуляцией, так как точки сигнального созвездия расположены на максимальном расстоянии друг от друга.

QPSK сигнал является фазовой манипуляцией ФМн4, в которой точки сигнального созвездия расположены на расстоянии $\pi/2$. С помощью одного символа QPSK модуляции можно закодировать четыре комбинации. На рис. 4 изображено сигнальное созвездие QPSK сигнала.

Рис. 4. Сигнальное созвездие QPSK сигнала

Следующим стандартом семейства DVB является DVB-Satellite 2nd generation (S2), разработанный в 2003 году и пришедший на замену стандарту DVB-S. На рис. 5 изображена упрощенная структурная схема системы по стандарту DVB-S2 [18].

Рис. 5. Сигнальное созвездие QPSK сигнала

На рис. 5 левый блок «Формирование TS» повторяет схему рис. 1. Для сжатия информации могли использоваться стандарты MPEG-2 и MPEG-4.

В отличие от DVB-S в стандарте DVB-S2 используется Cyclic Redundancy Check (CRC) – 8. CRC-8 является циклическим избыточным кодом, алгоритм работы которого заключается в нахождении контрольной суммы, предназначенной для проверки целостности данных. Алгоритм CRC-8 базируется на свойствах деления с остатком двоичных многочленов. Расчет CRC-8, используемого в DVB-S2, осуществляется по выражению (1).

$$CRC = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 1, \tag{1}$$

Использование CRC-8 является также помехоустойчивым кодированием, как и использование кода Рида-Соломона, упоминаемого в предыдущем стандарте DVB-S.

CRC также используется в современной автомобильной промышленности. Расчет CRC применяется для проверки правильности информационных битов сообщений в Controller Area Network (CAN) коммуникации. CAN коммуникация в ТС используется для передачи данных между блоками, подключенных к одной шине данных [19]. Несовпадение значения CRC и информационных битов сообщения помогает в определении некорректной работы блоков.

В стандарте DVB-S2 также используется Forward Error Correction (FEC). FEC – упреждающая коррекция ошибок, применяющаяся для исправления ошибок при передаче данных путем передаче избыточной служебной информации, на основе которой может быть восстановлена исходная информация. В DVB-S2 могут быть использованы следующие конфигурации FEC: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, где первая цифра означает, сколько передается полезной информации, а вторая цифра, сколько передается всего бит суммарной информации. Таким образом, 1/4 означает, что на один бит переданной полезной информации передается три контрольных бита [20].

ТВ сигнал стандарта DVB-S2 может быть модулирован QPSK, 8-Phase Shift Keying (PSK), 16-Amplitude and Phase Shift Keying (APSK) и 32-APSK. 8PSK является 3-битной фазовой манипуляцией. На рис. 6 представлено сигнальное созвездие модуляции 8PSK.

Рис. 6. Сигнальное созвездие сигнала 8PSK

За один символ модулированного сигнала передается три бита информации. Уменьшение фазового расстояния между точками сигнального созвездия уменьшает помехоустойчивость и вероятность ошибки в принятом сигнале, однако это компенсируется использованием CRC-8 и FEC различных конфигураций.

16APSK является амплитудно-фазовой манипуляцией, за один символ модулированного сигнала данной манипуляции передается четыре бита информации. На рис. 7 представлено сигнальное созвездие 16APSK.

Рис. 7. Сигнальное созвездие сигнала 16APSK

Точки внешней окружности сигнального созвездия расположены на расстоянии $\pi/6$, точки внутренней окружности сигнального созвездия расположены на расстоянии $\pi/2$. Отношение радиусов окружностей сигнального созвездия определяется по выражению (2):

$$\gamma = R_2 / R_1, \tag{2}$$

где R_1 – радиус внутренней окружности, R_2 – радиус внешней окружности.

Оптимальные значения отношения радиусов определяется табличными значениям в зависимости от отношения числа информационных битов к общему числу битов в потоке (Code rate). В таблицу 2 сведены данные соотношения.

Таблица 2. Оптимальные отношения радиусов окружностей сигнального созвездия для 16APSK

Code rate	γ
2/3	3,15
3/4	2,85
4/5	2,75
5/6	2,7
8/9	2,6
9/10	2,57

32APSK является амплитудно-фазовой манипуляцией, за один символ модулированного сигнала данной манипуляции передается пять битов информации. На рис. 8 представлено сигнально созвездие 32APSK.

Точки внутренней окружность сигнального созвездия расположены на расстоянии $\pi/2$, точки средней окружности сигнального созвездия расположены на расстоянии $\pi/6$, точки внешней окружности сигнального созвездия расположены на расстоянии $\pi/8$. Для определения оптимальных значений отношений радиусов окружностей необходимо рассчитать два отношения, показанные в выражениях (3) и (4).

Рис. 8. Сигнальное созвездие сигнала 32APSK

$$\gamma_1 = R_2 / R_1, \tag{3}$$

$$\gamma_2 = R_3 / R_1, \tag{4}$$

где R_1 – радиус внутренней окружности, R_2 – радиус средней окружности, R_3 – радиус внешней окружности.

В таблицу 3 сведены значения оптимальных отношений радиусов окружностей в зависимости от Code rate.

Таблица 3. Оптимальные отношения радиусов окружностей сигнального созвездия для 32APSK

Code rate	γ_1	γ_2
3/4	2,84	5,27
4/5	3,99	4,87
5/6	2,64	4,64
8/9	2,54	4,33
9/10	2,53	4,30

Первый стандарт цифрового мобильного ТВ вещания семейства DVB является DVB-Handheld (H), принятый в 2004 году. DVB-H является стандартом мобильного ТВ вещания, использующий диапазон от 1452 МГц до 1492 МГц с полосой 5 МГц для вещания [21]. Для исправления ошибок в стандарте DVB-H используется протокол Multiprotocol Encapsulation (MPE)-FEC. MPE-FEC на момент появления DVB-H является нововведением для распознавания и предотвращения ошибок в приеме информации. Главным образом MPE-FEC сформировано как код Рида-Соломона (255, 191) [22]. Для передачи сигналов используется OFDM модуляция.

Следующим стандартом семейства DVB является DVB-Satellite Handheld (SH). DVB-SH принят в 2007 году. Данный стандарт цифрового ТВ вещания позволяет

передавать сигнал на мобильные устройства, такие как карманный персональный компьютер, мобильный телефон и портативный телевизор. DVB-SH основан на гибридной спутниковой/наземной передаче информации. Вещание производится на частотах до 3 ГГц, что позволяло использовать диапазон частот Ultra High Frequency (UHF) или по документации СССР – ультракороткий волновой диапазон. UHF соответствует частотам от 300 МГц до 3 ГГц. Сигналы в данном стандарте модулировались QPSK, 8PSK и 16APSK манипуляциями.

Первым стандартом цифрового кабельного ТВ вещания семейства DVB является DVB-Cable (C), выпущенный в 1994 году. На рис. 9 изображена структурная схема системы по стандарту DVB-C, где левый блок «Формирование TS» повторяет схему рис. 1. Для сжатия информации использовался стандарт MPEG-2.

Рис. 9. Структурная схема системы по стандарту DVB-C

Кодирование сигнала происходит по коду Рида-Соломона (код (204, 188)), как в DVB-S. Передача сигнала происходит на частотах 47-862 МГц. Передаваемый сигнал мог быть модулирован 16-Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM или 256-QAM [23]. Манипуляция QAM является квадратурной амплитудной модуляцией. На рис. 10 представлено сигнальное созвездие 16-QAM.

Рис. 10. Сигнальное созвездие 16-QAM сигнала

С помощью одного символа 16-QAM сигнала передается 4 бита информации. На рис. 11 изображено сигнальное созвездие 32-QAM.

Рис. 11. Сигнальное созвездие 32-QAM сигнала

С помощью одного символа 32-QAM сигнала передается 5 битов информации. На рис. 12 изображено сигнальное созвездие 64-QAM.

Рис. 12. Сигнальное созвездие 64-QAM сигнала

С помощью одного символа 64-QAM сигнала передается 6 битов информации.

Сигнальное созвездие для 128-QAM сведена в таблицу 4, где ячейки таблицы являются точками на сигнальном созвездии. С помощью одного символа 128-QAM сигнала передается 7 битов информации.

Таблица 4. Сигнальное созвездие для 128-QAM сигнала

		I = 1				I = 0			
Q = 0		1011101	1011111	1001111	1001101	0011010	0011011	0001011	0001010
		1011100	1011110	1001110	1001100	0011000	0011001	0001001	0001000
		1001010	1001000	1010100	1010110	1000110	1000100	0010000	0010001
		1001011	1001001	1010101	1010111	1000111	1000101	0010010	0010011
		1011011	1011001	1010001	1010011	1000011	1000001	0000010	0000011
		1011010	1011000	1010000	1010010	1000010	1000000	0000000	0000001
Q = 1		1101101	1101100	1100100	1100101	1100001	1100000	0100000	0100010
		1101111	1101110	1100110	1100111	1100011	1100010	0100011	0100011
		1111111	1111110	1110110	1110111	1110011	1110010	0100101	0100111
		1111101	1111100	1110100	1110101	1110001	1110000	0100100	0100110
				1101000	1101001	1111001	1111000	0101100	0101110
				1101010	1101011	1111011	1111010	0101101	0101111

Первый квадрант (в котором IQ = 00) сигнального созвездия для 256-QAM сведен в таблицу 5, где ячейки таблицы являются точками на сигнальном созвездии. Для восстановления остальных квадрантов необходимо поворачивать расположение точек сигнального созвездия на $\pi/2$ против часовой стрелки при перемещении к квадранту, в котором IQ = 10. Первые биты сообщения равны значению IQ в данном квадранте. С помощью одного символа 256-QAM сигнала передается 8 бит информации.

Таблица 5. Сигнальное созвездие для 256-QAM сигнала

		I = 1	I = 0						
Q = 0	Поворот на $\pi/2$	100000	10001	100101	100100	110100	110101	110001	110000
		100010	100011	100111	100110	110110	110111	110011	110010
		101010	101011	101111	101110	111110	111111	111011	111010
		101000	101001	101101	101100	111100	111101	111001	111000
		001000	001001	001101	001100	011100	011101	011001	011000
		001010	001011	001111	001110	011110	011111	011011	011010
		000010	000011	000111	000110	010110	010111	010011	010010
		000000	000001	000101	000100	010100	010101	010001	010000
Q = 1	Поворот на π	Поворот на $3\pi/2$							

Следующим стандартом семейства DVB является стандарт DVB-Cable 2nd generation (C2). Частота передачи информации осталась на тех же частотах, как для стандарта DVB-C, помехоустойчивое кодирование осуществляется, как в стандарте DVB-S2, от есть с помощью расчет различных CRC. Количество возможных модуляций также увеличена. Сигнал может быть модулирован манипуляциями COFDM, от 16-QAM до 4096-QAM. Для сжатия информации используется протокол MPEG-2 [24].

Первым стандарт цифрового эфирного ТВ вещания семейства DVB является DVB-Terrestrial (T), появившийся в 1997 году. Частота передачи информации составляет 47-862 МГц. Помехоустойчивое кодирование осуществлялось с помощью кода Рида-Соломона (204, 188), модуляция сигнала производилась манипуляциями QPSK, 16-QAM, 64-QAM и COFDM. Следующий стандарт эфирного ТВ вещания DVB-Terrestrial 2nd generation (T2), выпущенный в 2009 году, имел такие же отличия от предыдущего стандарта, как DVB-C от DVB-C2 и DVB-S и DVB-S2: модуляция сигнала производится манипуляциями от 16-QAM до 256-QAM, для помехоустойчивого кодирование осуществляется расчетом CRC.

В автомобильной промышленности телевизоры могут быть установлены в салоне ТС, в качестве системы развлечения пассажиров. Одним из первых автомобилей

премиального класса со штатно установленным телевизором был Mercedes-Benz S-класса W220 1998-2005 годов выпуска. Экраны телевизора устанавливались в спинки передних сидений. Из-за того, что модель автомобиля выпускалась еще во время активного использования аналоговых стандартов ТВ вещания, приемное устройство было рассчитано на стандарты PAL для европейского рынка и NTSC для рынка США.

После активного распространения цифровых стандартов ТВ вещания многие автопроизводители выпускали премиумные ТС со штатным установленным ТВ экраном. Одной из таких марок автомобилей является Skoda Superb B8, выпускающаяся с 2015 года. ТВ экран был интегрирован в мультимедийную систему, и показ передач блокировался при движении автомобиля в целях безопасности. Такая система поддерживала стандарты ТВ вещания DVB-T и DVB-T2. Также ТВ экраны штатно устанавливаются в автомобили Mercedes-Benz S-класса W223 текущего поколения, Audi A6, A7, A8 и Q7, поколения производства начиная с 2010 года. ТВ экран также интегрирован в систему мультимедиа. Транслирование ТВ передач может производиться на главном экране, установленном в центре и на экранах, установленных для пассажиров. Помимо стандартов DVB-T и DVB-T2 в качестве дополнительной опции может быть транслировано спутниковое ТВ вещание. Для реализации данной дополнительной функции используется стандарт DVB-S2.

Семейство стандартов ATSC. Семейство стандартов ATSC разработано Advanced Television Systems Committee для цифрового эфирного ТВ вещания. Для спутниковой передачи ТВ вещание используется стандарт DVB-S2. Стандарты ATSC делятся на три версии. Структурные схемы форматов DVB и ATSC схожи.

Первая версия стандартов ATSC 1.0 определял частотные диапазоны такие же, как для аналогового ТВ вещания от 55 МГц до 698 МГц. Однако, полоса, занимаемая каналом, отличается до DVB. Для стандартов DVB канал занимает полосу в 8 МГц, в то время как для ATSC на один канал выделена полоса 6 МГц. Для модуляции сигнала используется манипуляция 8-VSB. Помехоустойчивое кодирование осуществляется кодом Рида-Соломона (207, 187).

Следующая версия ATSC 2.0 является дополнением к ATSC 1.0, определяющим новые стандарты сжатия, а также возможность использовать соединение с интернетом в дополнение к основным эфирным сигналам. По стандарту ATSC 2.0 сжатие могло производиться по протоколам MPEG-2 и MPEG-4. Полоса используемых частот и модуляция сигнала не изменилась.

Последняя на настоящий момент версия ATSC 3.0 определяет новые способы модуляции сигнала: по ATSC 3.0 сигнал мог быть модулирован COFDM с использованием BPSK, QPSK, от 16-QAM до 4096-QAM. Для помехоустойчивого кодирования применяется расчет CRC. Диапазон частот и полоса частот, используемые для передачи не изменены [25].

Семейство стандартов ISDB. Семейство стандартов ISDB разработано японской ассоциацией радиопромышленников и бизнеса. Вещание по данным стандартам началось в 2000 году. Структурные схемы форматов ISDB и ATSC схожи.

Стандартом спутникового ТВ вещания является ISDB-S. Для вещания по данному стандарту используется 2-й и 3-й поддиапазоны «Ku» диапазона частот: от 11,7 ГГц до 12,75 ГГц. Сжатие данных производится по протоколу MPEG-2. Для помехоустойчивого кодирования используется код Рида-Соломона (204, 188). Модуляция сигнала осуществляется 8PSK, QPSK и BPSK.

Эфирное цифровое вещание осуществляется стандартом ISDB-T. Для вещания используется частотный диапазон 470-770 МГц с полосой 6 МГц для каждого канала.

Для сжатия данных используется протокол H.264. Исправление ошибок по стандарту осуществляется кодом Рида-Соломона (204, 188) и FEC. Сигнал модулируется OFDM, QPSK, 16-QAM и 64-QAM.

Кабельное цифровое ТВ вещание осуществляется стандартом ISDB-C, в котором используются частоты от 90 МГц до 770 МГц с полосой 6 МГц для канала. Сжатие данных производится протоколом MPEG-2, модуляция сигналов происходит 8PSK манипуляцией. Для предотвращения ошибок используется помехоустойчивое кодирование кодом Рида-Соломона (204, 188).

Мобильное цифровое ТВ вещание ISDB-Terrestrial Multi-Media (Tmm) основано на стандарте ISDB-T. Диапазон используемых частот: 1200-1500 МГц с полосой 6 МГц. Для модулирования сигнала используется та же модуляция, как для ISDB-T. Используется такое же помехоустойчивое кодирование и способ сжатия информация, как для ISDB-T [26].

Стандарт вещания DTMB. Ввиду малой распространенности стандарт DTMB используется только для цифрового эфирного вещания. Вещание происходит в диапазонах частоте 48,5-230 МГц и 470-862 МГц с полосой 8 МГц для одного канала. Модуляция сигнала осуществляется OFDM, от 4-QAM до 64-QAM. Для защиты от ошибок используется код Рид-Соломона (204, 188) и расчет CRC, что позволяет пользоваться данным стандартом в условиях исключительно слабого сигнала. Для сжатия информации используются протоколы MPEG-2 и MPEG-4 [27].

Выводы. Сравнение мировых стандартов цифрового ТВ вещания. В таблицу 6 сведены параметры спутникового цифрового ТВ вещания мировых стандартов.

Таблица 6. Параметры спутникового цифрового ТВ вещания

Стандарт	DVB-S2	ATSC 3.0	ISDB-S	DTMB
Сжатие	MPEG-2	-	MPEG-2	-
Помех. код.	CRC	-	(204, 188)	-
Модуляция	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK	-	8PSK, QPSK, BPSK	-
Частотный диапазон, ГГц	10,7-12,75	-	11,7-12,75	-

Стандарты ATSC и DTMB не регулируют спутниковое ТВ вещание. Стандарт DVB-S2 обладает преимуществом перед ISDB-S ввиду лучших алгоритмов помехоустойчивого кодирования и большего диапазона рабочих частот. Также именно DVB-S2 выбран для использования в ТС.

В таблицу 7 сведены параметры мобильного цифрового ТВ вещания мировых стандартов.

Таблица 7. Параметры мобильного цифрового ТВ вещания

Стандарт	DVB-H	ATSC 3.0	ISDB-Tmm	DTMB
Сжатие	MPEG-2	-	MPEG-4	-
Помех. код.	(255, 191)	-	(204, 188)	-
Модуляция	QPSK, 8PSK, 16APSK	-	QPSK, 16-QAM, 64-QAM	-
Частотный диапазон, МГц	1452-1492	-	1200-1500	-
Полоса частот для одного канала, МГц	5	-	6	-

Стандарты ATSC и DTMB не регулируют мобильное ТВ вещание. Стандарт ISDB-Tmm обладает преимуществом перед DVB-H ввиду использования лучшего протокола сжатия данных и большего диапазона рабочих частот.

В таблицу 8 сведены параметры кабельного цифрового ТВ вещания мировых стандартов.

Таблица 8. Параметры кабельного цифрового ТВ вещания

Стандарт	DVB-C2	ATSC 3.0	ISDB-C	DTMB
Сжатие	MPEG-2	-	MPEG-2	-
Помех. код.	CRC	-	(204, 188)	-
Модуляция	От 16-QAM до 4096-QAM	-	8PSK	-
Частотный диапазон, МГц	47-862	-	90-770	-
Полоса частот для одного канала, МГц	8	-	6	-

Стандарт DVB-C2 обладает преимуществом перед ISDB-C ввиду использования лучших алгоритмов для помехоустойчивого кодирования, большего диапазона рабочих частот и большей полосы, выделенной под один канал.

В таблицу 9 сведены параметры эфирного цифрового ТВ вещания мировых стандартов.

Таблица 9. Параметры эфирного цифрового ТВ вещания

Стандарт	DVB-T2	ATSC 3.0	ISDB-T	DTMB
Сжатие	MPEG-4	MPEG-2, MPEG-4	MPEG-4	MPEG-2, MPEG-4
Помех. код.	CRC	(207, 187)	(204, 188)	(204, 188), CRC
Модуляция	От 16-QAM до 256-QAM	BPSK, QPSK, от 16-QAM до 4096-QAM	QPSK, 16-QAM, 64-QAM	От 4-QAM до 64-QAM
Частотный диапазон, МГц	47-862	55-698	470-770	48,5-230, 470-862
Полоса частот для одного канала, МГц	8	6	6	8

Стандарт ATSC обладает большим количеством возможных модуляций сигнала по сравнению с другими стандартами, однако лучшим помехоустойчивым кодированием обладает DTMB. Но стандарт DTMB используется только на территории Китая и Пакистана, в то время как большая часть стран мира использует стандарт DVB. Также именно DVB-T и DVB-T2 выбраны для использования в ТС.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

APSK	Amplitude and Phase Shift Keying
ATSC	Advanced Television System Committee
BPSK/ФМн2	Binary Phase Shift Keying/Фазовая манипуляция-2
C	Cable
C2	Cable 2 nd generation
COFDM	Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing
CRC	Cyclic Redundancy Check
DTMB	Digital Terrestrial Multimedia Broadcast
DVB	Digital Video Broadcasting
FEC	Forward Error Correction
H	Handheld
HD	High Definition
ISDB	Integrated Services Digital Broadcasting

MPE	Multiprotocol Encapsulation
MPEG	Moving Picture Experts Group
NTSC	National Television System Committee
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PAL	Phase Alternating Line
PAT	Program Association Table
PID	Packet Identifier
PMT	Program Map Table
PSK	Phase Shift Keying
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QPSK/ФМн4	Quadro Phase Shift Keying/Фазовая манипуляция-4
S	Satellite service
S2	Satellite 2 nd generation
SECAM	Séquentiel couleur à mémoire
SH	Satellite Handheld
T	Terrestrial
T2	Terrestrial 2nd generation
Tmm	Terrestrial Multi-Media
TS	Transport Stream
UHF	Ultra High Frequency
VSB	Vestigial Side Band
АЦП	Аналогово-цифровое преобразование
Помех. код.	Помехоустойчивое кодирование
ТВ	Телевизионный
ТС	Транспортное средство

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Одинец, А. И. Перспективы внедрения цифрового телевидения / А. И. Одинец, А. Н. Бурдин // Динамика систем, механизмов и машин. – 2014. – №4. – С. 49-52.
2. Климов, Д. А. Особенности и перспективы развития цифрового телевидения. Стандарты вещания (часть 1) / Д. А. Климов // Т-Comm – Телекоммуникации и Транспорт. – 2012. – №6. – С. 32-35.
3. Кузовкова, Т. А. Оценка международного опыта внедрения цифрового телевидения и проблемы его реализации в России / Т. А. Кузовкова, М. О. Котлер // Т-Comm – Телекоммуникации и Транспорт. – 2013. – №12. – С. 64-66.
4. Ким, Р. Проблемы и пути внедрения системы цифрового телерадиовещания в Республике Казахстан / Р. Ким, Ю. Бутузов, С. Батюк // Информационные телекоммуникационные сети. – 2007. – №1. – С 64-66.
5. Овсепян, Р. Н. Отечественное телевидение: история для изучения / Р. Н. Овсепян // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2012. – №1. – С. 150-163.
6. Красильников, Н. Н. От аналогового телевидения к цифровым видеосистемам и видеокомпьютерным технологиям / Н. Н. Красильников, Б. С. Тимофеев // Информационно-управляющие системы. – 2006. – №3. – С. 2-4.
7. Хромой, Б. П. История непрерывной модуляции / Б. П. Хромой // Т-Comm – Телекоммуникации и Транспорт. – 2018. – Т. 12, №2. – С. 70-75.
8. Ястребов, Л. Д. Анализ современных стандартов сжатия изображений / Л. Д. Ястребов // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2013. – С. 164-169.
9. История развития форматов видеосжатия [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/intel/articles/133198/> (дата обращения 27.09.2025).
10. Маликова, Ж. Б. Принцип сжатия сигнала с H.264/MPEG-4 / Ж. Б. Маликова // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – С. 21-23.
11. Кучмин, Н. А. Квантователи речевого сигнала / Н. А. Кучмин, О. Р. Никитин // The Scientific Heritage. – 2021. – № 81. – С. 46-50.
12. ГОСТ Р 54458-2011. Транспортирование аудио- и видеослужб с алгоритмом компрессии MPEG-4 (H.264/ADV) по цифровым системам передачи: дата введения 2012-12-01 [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200095108> (дата обращения 27.09.2025).

13. Курносенков, И. Н. Анализ современных стандартов сжатия видеоданных / И.Н. Курносенков, А. Ю. Тропченко // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2006. – С. 17-21.
14. ГОСТ Р 59804-2021 Телевидение вещательное цифровое. Технические требования DVB для вещания данных: дата введения 2022-06-01 [Электронный ресурс]. – URL: <https://meganorm.ru/Data/778/77882.pdf> (дата обращения 27.09.2025).
15. Колесов, А. К. Кодирование телевизионных изображений в мобильной стереовидеосистеме / А. К. Колесов // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – 2008. – №6. – С. 12-20.
16. EN 300 421 v1.1.2 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services: дата введения 1994-08-15 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300421/01.01.02_60/en_300421v010102p.pdf (дата обращения 28.09.2025).
17. TR 101 198 v1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation of Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation in DVB satellite transmission system: дата введения 1997-09 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101100_101199/101198/01.01.01_60/tr_101198v010101p.pdf (дата обращения 28.09.2025).
18. ETSI EN 302 307 v1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications (DVB-S2): дата введения 2009-04 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/302307/01.02.01_40/en_302307v010201o.pdf (дата обращения 28.09.2025).
19. Завойкин, В. А. Реализация отечественной системы расширенной диагностики колесных транспортных средств по UDS протоколу в шине данных CAN / В. А. Завойкин // Труды НАМИ. – 2022. – №3. – С. 6-16.
20. Pham, K. H. Fading countermeasure for high frequency data communications using errors correcting codes / К. Н. Pham, X. Н. Dang, S. Н. Vu // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. – 2009. – №5. – С. 24-29.
21. ETSI EN 302 304 v1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H): дата введения 2004-11 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/302304/01.01.01_60/en_302304v010101p.pdf (дата обращения 28.09.2025).
22. Спиридонов, В. М. Телевидение прямого эфира для мобильных терминалов: стандарт DVB-H / В. М. Спиридонов, А. В. Петраков // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2006. – Т. 2, №3. – С. 63-65.
23. EN 300 428 v1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems: дата введения 04-1998 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300429/01.02.01_60/en_300429v010201p.pdf (дата обращения 28.09.2025).
24. DVB Document A138 Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2): дата введения 2015-03 [Электронный ресурс]. – URL: https://dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/a138_dvb-c2_spec.pdf (дата обращения 28.09.2025).
25. ATSC Standard: A/300:2024-04, ATSC 3.0 System: дата введения 2024-04-03 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2024/04/A300-2024-04-ATSC-3-System-Standard.pdf> (дата обращения 28.09.2025).
26. ARIB STD-B31 Version 2.2 Transmission system for digital terrestrial television broadcasting: дата введения 18.03.2014 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/6-STD-B31v2_2-E1.pdf (дата обращения 09.10.2025).
27. Dai, L. Next-generation digital television terrestrial broadcasting systems: key technologies and research trends / L. Dai, Z. Wang, Z. Yang // Topics in consumer communications and networking. – 2012. – С. 150-158.

REFERENCES LIST

1. Odinets, A. I. Perspektivy vnedreniia tsifrovogo teledeniia / A. I. Odinets, A. N. Burdin // Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin. – 2014. – №4. – С. 49-52.
2. Klimov, D. A. Osobennosti i perspektivy razvitiia tsifrovogo teledeniia. Standarty veshchaniia (chast 1) / D. A. Klimov // T-Comm – Telekommunikatsii i Transport. – 2012. – №6. – С. 32-35.

3. Kuzovkova, T. A. Otsenka mezhdunarodnogo opyta vnedreniia tsifrovogo televideniia i problemy ego realizatsii v Rossii / T. A. Kuzovkova, M. O. Kotler // T-Comm – Telekommunikatsii i Transport. – 2013. – №12. – S. 64-66.
4. Kim, R. Problemy i puti vnedreniia sistemy tsifrovogo teleradioveshchaniia v Respublike Kazakhstan / R. Kim, Iu. Butuzov, S. Batiuk // Informatsionnye telekommunikatsionnye seti. – 2007. – №1. – S. 64-66.
5. Ovsepiian, R. N. Otechestvennoe televidenie: istoriia dlia izucheniia / R. N. Ovsepiian // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika. – 2012. – №1. – S. 150-163.
6. Krasilnikov, N. N. Ot analogovogo televideniia k tsifrovym videosistemam i videokompiuternym tekhnologiam / N. N. Krasilnikov, B. S. Timofeev // Informatsionno-upravliaiushchie sistemy. – 2006. – №3. – S. 2-4.
7. Khromoi, B. P. Istoriia nepreryvnoi moduliatsii / B. P. Khromoi // T-Comm – Telekommunikatsii i Transport. – 2018. – T. 12, №2. – S. 70-75.
8. Iastrebov, L. D. Analiz sovremennykh standartov szhatiia izobrazhenii / L. D. Iastrebov // Fundamentalnye i prikladnye issledovaniia: problemy i rezultaty. – 2013. – S. 164-169.
9. Istoriia razvitiia formatov videoszhatiia [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/intel/articles/133198/> (data obrashcheniia 27.09.2025).
10. Malikova, Zh. B. Printsip szhatiia signala s H.264/MPEG-4 / Zh. B. Malikova // Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniia. – 2016. – S. 21-23.
11. Kuchmin, N. A. Kvantovateli rechevogo signala / N. A. Kuchmin, O. R. Nikitin // The Scientific Heritage. – 2021. – № 81. – S. 46-50.
12. GOST R 54458-2011. Transportirovanie audio- i videosluzhb s algoritmom kompressii MPEG-4 (H.264/ADV) po tsifrovym sistemam peredachi: data vvedeniia 2012-12-01 [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200095108> (data obrashcheniia 27.09.2025).
13. Kurnosenkov, I. N. Analiz sovremennykh standartov szhatiia videodannykh / I.N. Kurnosenkov, A. Iu. Tropchenko // Nauchno-tekhnicheskii vestnik informatsionnykh tekhnologii, mekhaniki i optiki. – 2006. – S. 17-21.
14. GOST R 59804-2021 Televidenie veshchatelnoe tsifrovoe. Tekhnicheskie trebovaniia DVB dlia veshchaniia dannykh: data vvedeniia 2022-06-01 [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://meganorm.ru/Data/778/77882.pdf> (data obrashcheniia 27.09.2025).
15. Kolesov, A. K. Kodirovanie televizionnykh izobrazhenii v mobilnoi stereovideosisteme / A. K. Kolesov // Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii Rossii. Radioelektronika. – 2008. – №6. – S. 12-20.
16. EN 300 421 v1.1.2 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services: data vvedeniia 1994-08-15 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300421/01.01.02_60/en_300421v010102p.pdf (data obrashcheniia 28.09.2025).
17. TR 101 198 v1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation of Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation in DVB satellite transmission system: data vvedeniia 1997-09 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101100_101199/101198/01.01.01_60/tr_101198v010101p.pdf (data obrashcheniia 28.09.2025).
18. ETSI EN 302 307 v1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications (DVB-S2): data vvedeniia 2009-04 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/302307/01.02.01_40/en_302307v010201o.pdf (data obrashcheniia 28.09.2025).
19. Zavoikin, V. A. Realizatsiia otechestvennoi sistemy rasshirennoi diagnostiki kolesnykh transportnykh sredstv po UDS protokolu v shine dannykh CAN / V. A. Zavoikin // Trudy NAMI. – 2022. – №3. – S. 6-16.
20. Pham, K. H. Fading countermeasure for high frequency data communications using errors correcting codes / K. H. Pham, X. H. Dang, S. H. Vu // Doklady Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta informatiki i radioelektroniki. – 2009. – №5. – S. 24-29.
21. ETSI EN 302 304 v1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H): data vvedeniia 2004-11 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/302304/01.01.01_60/en_302304v010101p.pdf (data obrashcheniia 28.09.2025).
22. Spiridonov, V. M. Televidenie priamogo efira dlia mobilnykh terminalov: standart DVB-H / V. M. Spiridonov, A. V. Petrakov // Elektrotekhnicheskie i informatsionnye komplekсы i sistemy. – 2006. – T. 2, №3. – S. 63-65.

23. EN 300 428 v1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems: data vvedeniia 04-1998 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300429/01.02.01_60/en_300429v010201p.pdf (data obrashcheniia 28.09.2025).
24. DVB Document A138 Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2): data vvedeniia 2015-03 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/a138_dvb-c2_spec.pdf (data obrashcheniia 28.09.2025).
25. ATSC Standard: A/300:2024-04, ATSC 3.0 System: data vvedeniia 2024-04-03 [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2024/04/A300-2024-04-ATSC-3-System-Standard.pdf> (data obrashcheniia 28.09.2025).
26. ARIB STD-B31 Version 2.2 Transmission system for digital terrestrial television broadcasting: data vvedeniia 18.03.2014 [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/6-STD-B31v2_2-E1.pdf (data obrashcheniia 09.10.2025).
27. Dai, L. Next-generation digital television terrestrial broadcasting systems: key technologies and research trends / L. Dai, Z. Wang, Z. Yang // Topics in consumer communications and networking. – 2012. – S. 150-158.

Поступила в редакцию 26.10.2025 г., рекомендована к изданию 16.01.2026 г.

ANALYSIS OF MODERN DIGITAL TELEVISION BROADCASTING STANDARDS

Zakharov P.K., Torina E.M., Rogov P.S., Lepeeva I.B., Slepov A.S.

This paper presents the history of the development of global television broadcasting, a description of digital television standards used in the world, their most important characteristics, a description of compression protocols, noise-resistant coding, and examples of applications in the automotive industry.

Keywords: digital TV broadcasting standards, information compression protocols, noise-resistant coding, phase, amplitude, amplitude-phase signal manipulation, signal constellation.

Захаров Павел Константинович

инженер 3 категории сектора функциональной безопасности программного обеспечения ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: pavel.zaharov@nami.ru

Zakharov Pavel Konstantinovich

Engineer of the 3rd category at Functional Safety Software Sector of SSC RF FSUE NAMI,
Russian Federation, Moscow.
ORCID: 0009-0006-6372-8295

Торина Елена Михайловна

кандидат технических наук, доцент кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: drozdovaym@mpei.ru

Torina Elena Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.
ORCID: 0000-0002-4716-2969

Рогов Петр Сергеевич

кандидат технических наук, начальник сектора функциональной безопасности программного обеспечения ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: petr.gorov@nami.ru

Rogov Petr Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Head of Functional Safety Software Sector of SSC RF FSUE NAMI,
Russian Federation, Moscow.
ORCID: 0000-0001-9758-7554

Лепеева Ирина Борисовна

главный специалист сектора функциональной безопасности программного обеспечения ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: irina.lepeeva@nami.ru

Lepeeva Irina Borisovna

Chief Specialist at Functional Safety Software Sector of SSC RF FSUE NAMI,
Russian Federation, Moscow.
ORCID: 0009-0006-7819-2702

Слепов Александр Сергеевич

инженер кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: slepovas@mpei.ru

Slepov Aleksandr Sergeevich

Engineer at Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.
ORCID: 0009-0001-0447-16736